

К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ БЕНЧМАРКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ШАХМАТНОЙ СИЛЫ LLM-СИСТЕМ

Автор: Дмитрий Джангиров

Independent Researcher

ORCID: 0009-0005-1429-8033

E-mail: dzhanhirov@gmail.com

Version 1.0

Май, 2026

Краткое содержание

В статье проводится критический анализ существующих бенчмарков для оценки шахматных возможностей систем Искусственного Интеллекта (ИИ) на базе больших языковых моделей (LLM) на примере *ChessQA*.

Дается определение понятия “критическая ошибка” для хода, соответствующего правилам игры (в отличие от нелегальных ходов), и утверждается, что существующие подходы к построению бенчмарков для ИИ-систем на базе LLM являются неполными, поскольку не учитывают ключевой этап обучения ИИ после следования правилам игры, — способность избегать критических ошибок.

В качестве иллюстрации приводится разбор партии из *Kaggle Game Arena Chess Exhibition Tournament 2025* – неофициального чемпионата мира среди ИИ-систем на базе LLM, в которой выявляется крайне высокая частота критических ошибок.

На основе этого делается вывод о том, что для улучшения качества игры в шахматы ИИ-систем на базе LLM устранение критических ошибок является более приоритетным этапом, нежели распознавание тактических мотивов или решение коротких комбинаций. Это означает необходимость пересмотра подходов к построению бенчмарков для шахматных ИИ-систем на базе LLM.

Для ИИ-систем на базе LLM игра в шахматы – это одна из целого ряда задач со сложными многошаговыми рассуждениями, планированием и точным отслеживанием состояния. Повышение шахматного уровня ИИ означает рост его возможностей для решения такого рода задач.

При этом, шахматы представляют собой полностью формализованную игру с открытой информацией и колоссальным объемом накопленных данных, в силу чего они являются идеальной средой для повышения мощности ИИ-систем на базе LLM.

Ключевые слова

LLM, шахматный ИИ, бенчмарк, логическое рассуждение, критические ошибки, искусственный интеллект

Abstract

This article presents a critical analysis of existing benchmarks designed to evaluate the chess capabilities of Artificial Intelligence (AI) systems based on Large Language Models (LLMs), using ChessQA as a case study.

The paper introduces the concept of a “critical error” for a move that complies with the formal rules of chess (as distinct from illegal moves) and argues that current approaches to benchmark construction for LLM-based AI systems remain incomplete because they fail to account for a key stage in AI development beyond rule compliance — the ability to avoid critical errors.

As an illustrative example, the article analyzes a game from the Kaggle Game Arena Chess Exhibition Tournament 2025 — an unofficial world championship for LLM-based AI systems — in which an extremely high frequency of critical errors is identified.

Based on this analysis, the paper concludes that, for improving the chess performance of LLM-based AI systems, the elimination of critical errors constitutes a more fundamental and higher-priority stage than the recognition of tactical motifs or the solution of short tactical combinations. This implies the need to reconsider current approaches to benchmark construction for chess-oriented LLM systems.

For LLM-based AI systems, chess represents one among many tasks involving complex multi-step reasoning processes, planning, and precise state tracking. Improvements in chess performance therefore reflect broader improvements in the ability of AI systems to solve such tasks.

At the same time, chess constitutes a fully formalized game with complete information and an enormous volume of accumulated data, making it an ideal environment for enhancing the capabilities of LLM-based AI systems.

Keywords

LLM, chess AI, benchmark, reasoning, critical errors, artificial intelligence

Всплеск в последние несколько лет интереса к игре в шахматы ИИ-систем на базе LLM основан на постулировании того факта, что шахматный уровень ИИ тесно коррелирует с его возможностями в других – более практических – сферах применения. Старый тезис “шахматы – гимнастика для ума” сегодня вполне может быть перефразирован в “Шахматы – гимнастика для Искусственного Интеллекта”.

В статье *Qianfeng Wen, Zhenwei Tang, Ashton Anderson ChessQA: Evaluating Large Language Models for Chess Understanding*¹, опубликованной в октябре 2025 года, авторы утверждают: “Шахматы представляют собой идеальную тестовую среду для оценки способности больших языковых моделей (LLM) к рассуждению, моделированию и абстрагированию, поскольку они обладают чётко определённой структурой и объективной истиной, при этом допускают широкий диапазон уровней мастерства”.

[Chess provides an ideal testbed for evaluating the reasoning, modeling, and abstraction capabilities of large language models (LLMs), as it has well-defined structure and objective ground truth while admitting a wide spectrum of skill levels.]

Интересно отметить, что практически аналогичное утверждение содержалось ранее в статье *G.M. Adel'son-Vel'skii, V.L. Arlazarov, A.R. Bitman, A.A. Zhivotovskii, and A.V. Uskov Programming a Computer to Play Chess*^{2,3} 1970 года: “Программирование игры в шахматы — одна из самых популярных тем

¹ <https://arxiv.org/abs/2510.23948v1>

² https://www.mathnet.ru/links/67512ed9af2f0dc8ac8bf66b020895cd/rm5324_eng.pdf

³ Оригинал этой статьи на русском языке

<https://www.mathnet.ru/links/b7df16af1af21dedc2898185ea05dbb4/rm5324.pdf>

в изучении проблемы Искусственного Интеллекта, или, как ее иногда называют, эвристического программирования.

По нашему мнению, причины этого следующие:

- 1. Общепринято считать, что эта тема непосредственно связана с проблемой Искусственного Интеллекта.*
- 2. Существует объективный критерий для оценки проделанной работы — эффективность шахматной программы.*
- 3. Чрезвычайная чувствительность этого критерия делает возможным постепенное совершенствование программы (хотя реализовать это на практике весьма непросто) ”.*

[Programming the game of chess is one of the most popular topics in the study of the problem of artificial intelligence or, as it is still called, heuristic programming.

In our opinion, the reasons for this are as follows:

1. It is generally believed that this topic has a bearing on the problem of artificial intelligence.
2. There exists an objective criterion for judging the work done, namely, the effectiveness of the chess playing program.
3. The extreme sensitivity of this criterion makes a gradual improvement of the program feasible (but to carry this through is not so easy)]

Игра в шахматы для ИИ-систем на базе LLM – это одна из возможных задач со сложными многошаговыми рассуждениями, планированием и точным отслеживанием состояния, наряду с:

- оптимизацией распределения ограниченных ресурсов;
- геополитическим и/или военным планированием;
- генерацией научных гипотез;
- планированием передвижения роботизированных систем с учетом физических ограничений на местности,

и т.п.

Уровень шахматной игры сам по себе может выступать в роли полезного и удобного бенчмарка с точки зрения способности ИИ-систем на базе LLM решать указанные выше задачи, – в силу того, что шахматы представляют собой полностью формализованную игру с открытой информацией и колоссальным объемом накопленных данных.

Отправной точкой для разработки шахматных движков стала революционная на тот момент статья *Claude Shannon “Программирование компьютера для игры в шахматы” (1950)*⁴, в которой была доказана невозможность полного перебора в шахматах ввиду астрономического числа возможных шахматных позиций.

На интуитивном уровне такая “невозможность” была понятна и ранее, но Шеннон математически строго доказал этот факт, оценив количество возможных шахматных партий и возникающих в них позиций.

В то же время, эпохальная роль этой статьи в истории компьютерных шахмат, в первую очередь, связана с тем, что Шеннон указал на существование 2-х типов шахматных программ:

тип **A** (полный перебор вариантов): компьютер исследует все возможные ходы до определенной глубины;

тип **B** (избирательный перебор вариантов): компьютер рассматривает только “перспективные” ходы, которые отбираются в рамках эвристических правил, которые исключают из перебора “неперспективные” продолжения.

Шеннон также ввел понятие оценочной функции для шахмат – формулы, которая присваивает каждой позиции определенное числовое значение и показывает, насколько она выгодна одной стороне и, соответственно, невыгодна другой (традиционно оценки со знаком плюс означают перевес белых, с минусом – черных).

Начиная со статьи Шеннона и на протяжении многих десятилетий, программы типа B считались намного более перспективными, т.к. при равном быстродействии компьютеров они позволяют достичь более глубокого перебора.

При этом, на 1-м этапе развития шахматных движков – в 1950-1970-е годы – программы типа B регулярно уступали программам типа A из-за систематических ошибок в отсеке “неперспективных” вариантов.

Затем наступило предсказанное Шенноном доминирование программ типа B. Однако, взрывной экспоненциальный рост быстродействия компьютеров в конце XX – начале XXI веков при совершенствовании оценочной функции дали толчок программам, близким к типу A. Наиболее наглядное

⁴ <https://vision.unipv.it/IA1/ProgrammingaComputerforPlayingChess.pdf>

подтверждение тому – *Stockfish*⁵, самый сильный открытый движок на Центральном процессорном устройстве (CPU)⁶.

В то же время, сильнейший движок, использующий нейросеть – *Leela Chess Zero*⁷, как и все *AlphaZero*-подобные движки, включая оригинальный *AlphaZero*⁸, гораздо ближе к типу **В**.

Можно утверждать, что современные движки “переросли” дихотомию Шеннона, и в них присутствуют:

- 1) в той или иной степени ограниченный перебор, – чем менее ограниченный, тем ближе движок к типу **А**, чем более ограниченный – к типу **В**;
- 2) эвристический метод, – чем ближе к типу **В**, тем более сложный;
- 3) оценочная функция.

В то же время, и сегодня шахматные программы можно вполне корректно классифицировать в рамках “дихотомии Шеннона” – “ближе к типу **А**” или “ближе к типу **В**”.

Выход за рамки “дихотомии Шеннона” состоялся в конце 2022 – начале 2023 годов, когда в шахматы начали играть чат-боты с ИИ на базе LLM. Они ищут лучший ход в позиции без расчета / перебора вариантов, без эвристики, без использования оценочной функции, а чисто по аналогии, опираясь на базу схожих позиций. Т.е., речь по сути идет о выборе / “угадывании” в возникшей на доске позиции “статистически лучшего” хода.

Таким образом, играющие в шахматы ИИ-системы на базе LLM, не используя инструменты традиционных шахматных программ, полностью вышли за рамки “дихотомии Шеннона”.

В то же время, создаваемые бенчмарки, оценивающие силу/качество игры ИИ-систем на базе LLM, используют подходы, характерные для шахматных программ и шахматистов-людей.

Так, в упомянутой выше работе **ChessQA: Evaluating Large Language Models for Chess Understanding**, авторы презентуют *ChessQA* – бенчмарк в виде набора заданий / вопросов, который системно проверяет уровень понимания шахмат со стороны ИИ на базе LLM по 5-ти критериям:

⁵ <https://www.chess.com/terms/chess-engine#stockfish>

⁶ Центральный процессор (ЦПУ) – это аппаратный компонент, который является основным вычислительным блоком сервера

⁷ <https://www.chess.com/terms/chess-engine#lc0>

⁸ <https://www.chess.com/terms/chess-engine#alphazero>

1. **Structural** – следование правилам игры;
2. **Motifs** – распознавание тактических мотивов;
3. **Short Tactics** – реализация короткой тактики (3-6 полуходов);
4. **Positional Judgment** – стратегическая оценка позиции;
5. **Semantic** – семантическое объяснение позиции.

В рамках первого критерия самая лучшая модель по версии *ChessQA* – GPT-5 – показала результат в 97%. Т.е., вероятность того, что следующий ход, сделанный этим chatbot, будет нелегальным, составляет 3%.

Отсюда следует, что GPT-5 с вероятностью ~50% сделает подряд лишь 23 легальных хода. Вероятность сделать 30 подряд легальных ходов падает до ~40%, 40 ходов – до ~30%.

Отметим, что при точности 98% ИИ-система на базе LLM с вероятностью 50% сделает подряд 35 легальных ходов, при 99% – 69. Только последняя цифра превышает среднюю продолжительность шахматной партии, но даже здесь с вероятностью более 50% такая ИИ-система будет делать в среднем 1 нелегальный ход в 2-х партиях.

Столь высокий уровень нелегальных ходов убедительно свидетельствует о том, что шахматная сила ИИ-систем на базе LLM, несмотря на усилия ведущих IT-корпораций, все еще остается существенно ограниченной.

Именно поэтому, по нашему мнению, переход бенчмарка *ChessQA* от критерия **Structural** к критерию **Motif** выглядит преждевременным в силу того, что это предполагает существенный качественный скачок в понимании шахмат по сравнению со следованием правилам игры.

Мы считаем, что следующим после критерия “соблюдение шахматных правил” должен стать критерий “избежание критических ошибок”. Под “критической ошибкой” мы понимаем такой ход одной из сторон, который:

- 1) подставляет под удар соперника свою фигуру, что ведет к ее потере или неэквивалентному размену без какой-либо компенсации;
- 2) оставляет под ударом соперника свою фигуру, что ведет к ее потере или неэквивалентному размену без какой-либо компенсации;
- 3) упускает возможность, созданную соперником в рамках пп. 1) и 2);
- 4) в ситуации наличия альтернативы при прочих равных условиях бьет менее ценную фигуру противника;

5) допускает / не предотвращает возможность для соперника объявить мат в 1 ход;

б) упускает возможность объявить сопернику мат в 1 ход.

Исходя из анализа имеющейся базы партий, ИИ-системы на базе LLM допускают большое количество критических ошибок, что на сегодня является вторым по значимости – после нелегальных ходов / “галлюцинаций” – препятствием для улучшения качества игры ИИ-систем на базе LLM.

В качестве иллюстративного примера приведем самую длинную партию неофициального чемпионата мира между ИИ на базе LLM *Kaggle Game Arena Chess Exhibition Tournament 2025*⁹ (4 авг. 2025 г. – 7 авг. 2025 г.)¹⁰ – ничью в 98 ходов в 3-ей партии матча за III место¹¹ между **Gemini 25 Pro**¹² (белые) и **o4mini**¹³ (черные). Ее нельзя считать в полной мере “типичной” для проведенного турнира, но в силу своей продолжительности она дает основания для предварительных количественных и качественных выводов.

Белые 6 раз (**24.Qh6+**, **47.Qg3+**, **76.Qf6+**, **85.Qb3+**, **95.Qc2+** **98.Qa2+**) ставили своих беззащитных ферзей – одного из первоначального комплекта и 4-х превращенных – под удар черного короля, который в 5-ти случаях его сбил, а один раз (на 95-м ходу) – отступил.

Черные своего ферзя подставили только один раз – **30...Qxd4**, но лишь потому, что белые его забрали, а провести нового ферзя черным не удалось. Последнюю ошибку можно характеризовать как “мульти-критическую”:

⁹ <https://www.chess.com/events/2025-kaggle-game-arena/games>

¹⁰ *Kaggle Game Arena Chess Exhibition Tournament 2025* — это инаугурационный 3-дневный турнир по шахматам среди ведущих моделей искусственного интеллекта (LLM), организованный компанией *Google Kaggle* и исследовательской лабораторией в области ИИ *Google DeepMind* для оценки их способностей к рассуждению и стратегическому мышлению. Турнир проходил с 5 по 7 августа 2025 года в партнерстве с ведущей шахматной платформой *Chess.com* и освещался гроссмейстерами

¹¹ https://www.chess.com/events/2025-kaggle-game-arena/03-03/Gemini_2_5_Pro-o4_mini

¹² *Gemini 2.5 Pro* — это новейшая крупномасштабная мультимодальная модель искусственного интеллекта от компании *DeepMind*, дочерней организации *Google* по разработке ИИ. *Gemini 2.5 Pro* оснащена встроенными возможностями «мышления» для решения сложных задач.

¹³ *OpenAI o4-mini* — это компактная, высокоэффективная ИИ-модель серии «o» (reasoning), выпущенная в апреле 2025 года. Она создана для быстрого и дешевого логического мышления (reasoning) и мультимодального анализа. *o4-mini* способна «думать» перед ответом, решая задачи, требующие пошаговой логики.

черные подставили под бой своего ферзя вместо того, чтобы уничтожить превращенного на предыдущем ходу ферзя белых, который угрожал матом черному королю в 1 ход (см. ниже).

Наиболее драматическая “цепная реакция” критических ошибок в этой партии произошла в промежутке между 19-м и 31-м ходом.

19.Bf4 – белые нападают слоном на черного **Ne5**.

19... Qd7 – черные оставляют коня под боем и белые его забирают – **20. Vxe5**.

20...f6 21. gxf6 – черные предложили размен пешек, белые согласились, но затем черные, вместо того, чтобы забрать в ответ белую пешку, сыграли **21...Qa7**, оставляя под боем своего **Be7**.

22. fxg7 – имея альтернативу сбить вражеского слона или пешку, белые выбрали меньшую “добычу”, но черные подставляют своего уцелевшего слона под удар вражеского: **22...Bf6**, которого белые, наконец, сбивают – **23. Vxf6**.

23...Kh7 24. Qh6+ – одно из 6-ти упомянутых выше “нападений” беззащитного белого ферзя на черного короля.

24...Kxh6 25. Rhg1 Rg8

Далее белые на протяжении 4-х ходов ставят под бой 3 фигуры, каждый раз объявляя шах черному королю:

26. Nf5+ exf5 27. Rg6+ Kxg6 28. Rd4 Re8 29. Vxh5+ Kxh5.

Здесь белые провели пешку в ферзи, – **30. g8Q**, но черные, вместо того, чтобы сбить его ладьей, забирают своим ферзем защищенную белую ладью –

30...Qxd4, одновременно, позволяя новому белому ферзю объявить мат – **32.Qg5#**.

Белые вместо мата дают шах – **31. Qh7+**, правда, после **31...Kg4** черного ферзя они все же забрали – **32. Vxd4**.

Кроме того, белые на 28-м ходу оставили под боем своего **Bf6**, но черные проигнорировали взятие.

В то же время, черные в ходе партии, кроме уже упоминавшихся выше эпизодов:

1 раз оставляли свою ладью под ударом белого короля – **34...f4** и 1 раз подставляли ее под удар белого короля – **38...Re1+**, причем белые оба раза не воспользовались этим;

1 раз подставили слона под бой белого короля **66...Bd7**;

2 раза осуществили ничем не обоснованный неэквивалентный обмен – коня на пешку – **15...Nfxg4** и ладьи на коня – **43...Rxc3**. (В последних 3-х случаях белые воспользовались критической ошибкой противника).

На этом фоне не столь масштабно выглядят совершенно бессмысленные “жертвы” пешек (все они были сбиты ответным ходом):

белыми: **14.e5**;

черными: **12...b3, 49...f2+, 57...d4+**.

Однако, с точки зрения оценки силы игры ИИ-систем на базе LLM, введенный нами критерий “критическая ошибка” не делает разницы, именно фигура была отдана без всякой компенсации – ферзь или пешка.

Итого, критическими ошибками являются 29 полуходов из 196-ти, что составляет ~15%, – за пределами высокого результата.

Что же касается используемого бенчмарком *ChessQA* критерия “короткая тактика”, то в обозреваемой партии к этой категории относится всего 4 эпизода или менее 2% полуходов:

черные упустили возможность ходом **35...Kf3** одновременно уйти из-под шаха и защитить свою **Re2**;

белые ходом **38.Qd3+** дали возможность черным вскрытым шахом **...Re3+** выиграть белого ферзя за ладью, но черные не сделали его ни на 37-м, ни на 38-м ходу;

белые нанесли двойной удар **40.Qd2+**, выиграв ладью после **40...Kh3 41.Qxe1**.

Как видим, с точки зрения усиления игры ИИ-систем на базе LLM, после исключения нелегальных ходов, отсекающие критических ошибок намного важнее, нежели определение тактических мотивов и поиска короткой тактики / комбинаций. Но именно этот принципиально важный критерий был пропущен в бенчмарке *ChessQA*.

Выводы

В статье вводится определение понятия “критическая ошибка” для легального хода в шахматной игре ИИ-систем на базе LLM-системы, а также доказывается, что именно высокая частота критических ошибок существенно снижает уровень игры ИИ в шахматы.

Отсутствие критерия “избежание критических ошибок” приводит к тому, что существующие бенчмарки (в частности *ChessQA*) не отражают реального уровня игры ИИ-систем на базе LLM.

Предлагается рассматривать критерий «избежание критических ошибок» как следующий базовый критерий после соблюдения правил игры, предшествующий более сложным задачам, таким как распознавание тактических мотивов и “короткая тактика”.

Использование данного критерия позволит создавать бенчмарки, которые будут более адекватно оценивать качество игры ИИ-систем на базе LLM.

Шахматная Нотация

В статье используется английский вариант международной шахматной нотации. Координаты фигур определяются с использованием буквенно-цифровой системы:

вертикали обозначены латинскими буквами от a до h слева направо;

горизонтالي пронумерованы цифрами от 1 до 8 снизу вверх.

Каждая клетка определяется ее координатой по вертикали (буквой) и горизонтали (цифрой).

Ход фигуры обозначается ее конечным полем с использованием сокращений:

N – конь (kNight),

B – слон (Bishop),

R – ладья (Rook),

Q – ферзь (Queen),

K – король (King),

ход пешки обозначается только конечным полем.

В случае, если на одно поле могут попасть две одноименные фигуры, то перед полем, на который сделан ход, буквой указывается вертикаль, на

которой изначально находилась фигура, сделавшая ход; если они обе стоят на одной вертикали, то цифрой указывается горизонталь фигуры, сделавшей ход.

Специальные обозначения:

x – ход, сопровождающийся взятием;

+ – ход, сопровождающийся шахом вражескому королю.

– ход, объявляющий мат противнику.

Об Авторе:

Дмитрий Джангиров — независимый исследователь, шахматист и аналитик, специализирующийся на вопросах шахматного мышления, поведения систем искусственного интеллекта и методологий оценки LLM-моделей в стратегических игровых средах. Основное направление исследований связано с анализом reasoning-процессов, ошибок языковых моделей и применением шахматных позиций в качестве инструмента для изучения ограничений современных AI-систем. Особое внимание в работах автора уделяется анализу ограничений современных LLM-систем при решении задач, требующих позиционной оценки, стратегического планирования и соблюдения формальных правил.

Источники

1. Wen Q., Tang Z., Anderson A. *ChessQA: Evaluating Large Language Models for Chess Understanding* // arXiv. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2510.23948v1>
2. Shannon C. *Programming a Computer for Playing Chess* // Philosophical Magazine. 1950. URL: <https://vision.unipv.it/IA1/ProgrammingaComputerforPlayingChess.pdf>
3. Adel'son-Vel'skii G.M., Arlazarov V.L., Bitman A.R., Zhivotovskii A.A., Uskov A.V. *Programming a Computer to Play Chess* // Russian Mathematical Surveys. 1970. URL:

https://www.mathnet.ru/links/67512ed9af2f0dc8ac8bf66b020895cd/rm5324_eng.pdf

4. *Programming a Computer to Play Chess* (Russian original version). URL: <https://www.mathnet.ru/links/b7df16af1af21dedc2898185ea05dbb4/rm5324.pdf>
5. *Stockfish Chess Engine* // Chess.com. URL: <https://www.chess.com/terms/chess-engine#stockfish>
6. *Leela Chess Zero* // Chess.com. URL: <https://www.chess.com/terms/chess-engine#lc0>
7. *AlphaZero* // Chess.com. URL: <https://www.chess.com/terms/chess-engine#alphazero>
8. *Kaggle Game Arena Chess Exhibition Tournament 2025* // Chess.com. URL: <https://www.chess.com/events/2025-kaggle-game-arena/games>

About the Author

Dmitry Dzhanhirov is an independent researcher, chess player, and analyst specializing in chess reasoning, artificial intelligence behavior, and evaluation methodologies for LLM-based systems in strategic game environments. His research focuses on the analysis of reasoning processes, language model errors, and the use of chess positions as a framework for studying the limitations of contemporary AI systems. Particular attention in his work is devoted to the limitations of modern LLM systems when solving tasks that require positional evaluation, strategic planning, and adherence to formal rules.

Selected Publications

1. Dzhanhirov D. *A Critical Analysis of the ChessQA Benchmark* // Chess.com. URL: https://www.chess.com/blog/dmitriy_jangirov/a-critical-analysis-of-the-chessqa-benchmark
2. Dzhanhirov D. *Chess Chatbots: The Imitation Game and the Imitation of Play* // Chess.com. URL:

https://www.chess.com/blog/dmitriy_jangirov/chess-chatbots-imitation-game-and-the-imitation-of-play

3. Dzhahirov D. *AI Has Not Changed Chess* // Chess.com. URL:
https://www.chess.com/blog/dmitriy_jangirov/ai-has-not-changed-chess
4. Dzhahirov D. *An Unfinished Opening Debate in the Blackmar-Diemer Gambit* // Chess.com. URL:
https://www.chess.com/blog/dmitriy_jangirov/an-unfinished-opening-debate-in-the-blackmar-diemer-gambit

Additional Materials

1. *Dmitry Dzhahirov Interview* // SmartTimes. URL:
<https://smarttimes.net/post/dmitry-dzhahirov-interview>
2. *AI Will Serve as a More Valuable Sparring Partner for “Organic” Chess Players* // Cultural Singularity. URL:
<https://www.culturalsingularity.ai/p/ai-will-serve-as-a-more-valuable>
3. *Nabokov’s Chess Anniversary in Kyiv* // Capital. URL:
<https://www.capital.ua/ru/publication/2250-shakhmatnyy-yubiley-nabokova-v-kieve>

These publications demonstrate the author’s sustained engagement with chess analysis, strategic reasoning, and the study of artificial intelligence behavior in tasks requiring complex reasoning and positional evaluation.